

Protesto lo necesario.

<https://youtu.be/sP4I9FCVPDQ?si=c5L6wSV9Somxkola>

https://youtu.be/waBj0I_npxc?si=bmsBTLKuB-V3oOUD

<https://youtu.be/1fqSFUzrAe8?si=z660YH6PBT4p1kEk>

https://youtu.be/2n8bM6E5Xxo?si=9I2P_RP4ZNia_3d7

https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-8DeFG_l3ujClxx4Q?e=FJzYTC

<https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-5ogCSAHPzmFp1LNQ?e=PsGlxU>

<https://1drv.ms/v/s!Amaozfg2pweAh-5DXeYMSpkCY5hS6Q?e=XYziu1>

<input type="checkbox"/>	381/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	46/2023	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Amparo en revisión		
<input type="checkbox"/>	474/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	854/2023	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	413/2023	Administrativa	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimotavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	56/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	11/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Amparo Directo		
<input type="checkbox"/>	46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	Queja		
<input type="checkbox"/>	186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Queja		
<input type="checkbox"/>	785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	1494/2024	Amparo y Juicios Federales	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México	Amparo Indirecto		
<input type="checkbox"/>	866/2024	Mixta	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	Amparo Indirecto		

C. JUEZA DE DISTRITO KARINA CASTILLO FLORES
JUEZA CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO
Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MEXICO
 Estado de México, a 28 de septiembre de 2024.

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, se dirige a usted de la manera mas a tenta y respetuosa para presentar mi demanda de queja contra el proveído dictado por su fina persona de

fecha 9 de agosto de 2024 con fundamento en la constitución política de los estados unidos mexicanos la ley de amparo y demás relativos para lo cual expondré lo siguiente:

Los escritos de demanda que le fueron turnados por la SCJN efectivamente son en relación al cese como trabajador sin embargo, como se hace constar en los documentos adjuntos mi demanda fue contra el acuerdo dictado en sesión plenaria por el tribunal colegiado en materia laboral del séptimo circuito que desecha mi recurso de queja el cual dicho sea de paso es evidentemente procedente sin embargo el tribunal lo declaro infundado mediante acuerdo de 24 de abril del año en curso por tanto el trámite a seguir era mediante juicio de amparo directo, solicitud hecha a la suprema corte de justicia mediante recurso presentado el 2 de mayo como constan los documentos adjuntos. Esto fue así debido a que noté que mis demandas estaban siendo desatendidas siendo evidentemente procedentes como puede hacerse constar en constancias alojadas en el SISE, posteriormente a mi presentación del recurso, el cual hice con antelación a la publicación de la notificación de desechamiento por infundado que haría el tribunal el cual publicó su decisión el día 8 si mal no recuerdo pero al yo saber que declararían infundado mi recurso decidí presentar el recurso de amparo directo con lo cual escribí a la SCJN para comunicar que me ostentaba sabedor de la negativa de la facultad de atracción, notificación que debía hacer el tribunal laboral así como también del desechamiento de mi demanda de queja presentada la cual calificaron como infundada acción que ejercí debido a que como mencioné anteriormente las violaciones procesales en mi contra eran evidentes y el tribunal dilatava en exceso para darme la notificación y así poder ejercer mi recurso correspondiente el cual para mi era urgente por la situación en la que me encuentro.

Es por esto que la SCJN supongo que turnó a su jurisdicción y no al circuito que pertenezco pues le expuse mis argumentos en los cuales hago mención que se me estaba violentando mi derecho de justicia por los juzgadores que estaban viendo mis demandas y solicite el impedimento de un magistrado presidente del tribunal así como denuncie el incidente de dos juzgadores que vieron mis demandas estando en lo que a mi juicio la ley orgánica del poder judicial dictamina como impedidos, incidente que de igual forma hice saber al presidente del tribunal mediante recurso de reclamación e inconformidad si mal no recuerdo y por circunstancias que se presentaron en el juicio en las cuales le perdí el respeto el se indignó conmigo por mi conducta tomando en represalia la decisión de declarar cosa juzgada de manera completamente ilegal producto de la ira y orgullo herido que ocasioné con mis palabras.

Así pues es que le pido de la manera mas atenta y respetuosa provea lo conducente en este asunto que pongo a su jurisdicción evitando en lo posible turnarlo al séptimo circuito y remitirlo urgentemente a la SCJN por la gravedad y discrecionalidad que requiere eximiéndola de toda responsabilidad por el trámite indebido a mi demanda así como de la obligación que tiene para pronunciarse sobre la suspensión acción que dejo a su criterio reiterando mi palabra de no fincar responsabilidad alguna a su persona a cambio de dar traslado de manera urgente a la SCJN a través de MINTER-SCJN para hacerle de su conocimiento y que sea nuestro máximo tribunal quien dictamine y condicione mi proceder pues si lo hago yo por medio del sistema electrónico de la SCJN la dilación sería mínimo de un mes y aunque la ley me permite presentar las demandas en cualquier

aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que:

- I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;
- II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;
- III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o
- IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

V. Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo.

Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

Artículo 254. En el caso del artículo 121 de esta Ley, si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días; si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo no los remite, o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de cien a mil días

Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: I. No rinda el informe previo; II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del

derecho y si salen a la luz estos actos que aquí demando las consecuencias serían de gran impacto por tal razón y en atención a ello y sobre todo a que gracias a la intervención de la SCJN de manera indirecta es que sigo al pie del cañón tratando de obtener justicia, ahora creo que es tiempo de que se decida pues no confío en el órgano jurisdiccional que me compete ya que en mas de 20 demandas de amparo en estos 2 años que llevo de demandas, en ninguna de ellas he sido beneficiado con la suplencia de la queja, por el contrario me han aplicado causales de improcedencia que en mi caso tienen excepción así como jurisprudencias que no eran aplicables a la situación, desecharon recursos, mintieron ante la autoridad jurisdiccional, pruebas falsas, testimonios falsos, me negaron documentos que necesitaba como pruebas y un sinnfín de situaciones injustificables que me llevaron a esta situación.

Por tal motivo es que estoy al límite de lo que puedo soportar no por el hambre pues bien puedo pasar un día o dos sin comer si no por los problemas que causaron a mi familia que son mis padres y hermana que es lo único que tengo a quienes no he podido ver a causa de los acontecimientos recientes; así pues informo como muestra de buena fe de mi parte que todo aquel que en lo sucesivo me niegue el trámite de la demanda de amparo u omita pronunciarse sobre la suspensión presentaré la revisión correspondiente y ejerceré mi derecho de presentar el recurso al que alude el artículo 109 párrafo tercero así como también contra quien niegue los actos que reclamo pues lo que yo demando son delitos en mi contra, delitos de orden federal y actos inconstitucionales que se pueden comprobar pues son hechos notorios, se que hay actos de imposible reparación pero no es mi culpa y si tienen que pagar los responsables para evitar la acción penal por sus actos no es mi problema yo solo pido lo justo y si se me repara el daño de manera pronta, razonablemente justa y acorde al daño en proporción a este podré olvidar el asunto sin embargo hago notar que se perfectamente los delitos que se cometieron en mi contra así que por última vez espero que ahora si se me haga justicia.

Para terminar quiero recalcar que los actos son de distintas materias pues comprende actos administrativos, laborales y penales por lo que ruego a quien sepa del asunto lo haga del conocimiento de la SCJN pues como repito si me juzgan en Veracruz lo más seguro es que traten de hacer caso omiso a mis peticiones ya que así han actuado, presunción personal hecha con fundamentos que hacen pensar tal situación. Así pues, espero que se me respeten los tiempos a como marca la ley de amparo y la constitución en cuanto a los plazos para la suspensión y tramitación de la demanda atendiendo la naturaleza de los actos. Menciono el incidente de acumulación por la conexidad existente en mis demandas, hay juzgadores que han visto mis asuntos que estuvieron impedidos e hice esa observación y fui ignorado, también la vía de mi demanda laboral la reclamé pues a mi juicio tuvo que tratarse como amparo directo, presente inconformidad, reclamación, revisión y demás recursos que no se les dio tramite, mi demanda de amparo de abril de 2023 solicitando que se me resolviera una querrela y demandando la inacción del mp fue turnada a los juzgados 17 y 18, mismos que a pesar de haber yo informado no aplicaron el sobreseimiento de una de ellas por lo que cause en mi confusión al no darme cuenta yo de tal situación pues a pesar de que los dos juzgadores mencionados atendieron la misma demanda, la que presenté a uno ese mismo se la envió al otro por lo que estuvieron reenviando las demandas entre ellos e incluso el juzgador 17 mando a reimprimir una nueva demanda al yo hacerle notar que se habían tergiversado los expedientes y al final terminé pidiendo una revisión que no correspondía a causa de la confusión

generada por lo que me fue desechado el recurso y molesto y frustrado, decidí esperar a que me corrieran a ver si así era escuchado, llegó el mes de agosto y me corrieron después de un procedimiento laboral fraudulento y carente de las formalidades con una ley que no era aplicable vulnerando la autoridad federal y leyes de observancia general transgrediendo el artículo 133 constitucional de este asunto volvió a conocer el juzgador 17 a lo que le hice la observación ingenuamente de haber visto mi solicitud de demanda, desde 2023, comencé a pedir la demanda de amparo en términos del artículo 15 por los responsables a quien yo acusaba, creí que podría sufrir actos de privación ilegal de mi libertad, actos que desde entonces se han perpetuado contra mi persona dejando como resultado varias restricciones de libertad y dos arrestos ilegales sin embargo fui ignorado y no solo no se han pronunciado sobre el amparo solicitado en estos términos si no que me desecharon las demandas siendo notoriamente procedentes, fue entonces que comencé a sospechar que ni leían mis escritos, que terminé comprobando cuando me corrieron y volví a pedir el amparo pero el juez 17 volvió a desecharme por lo que vio de mi asunto dos veces en menos de un año, posteriormente de que me corrieron, en diciembre me privan de mi libertad ilegalmente y es el juzgador 18 quien ve mi asunto de igual forma en menos de un año dos asuntos y a pesar de ser completamente procedente y notoria mi demanda decide desecharme a pesar de solicitar amparo directo y exponerle mis razones y argumentos mejor planteados que el suyo de nueva cuenta no se pronuncia sobre la suspensión y la turna al tribunal quien desecha, solicito la reconsideración y vuelve a desechar, reclamo y de nuevo desechó, el tribunal laboral que estaba viendo mi demanda laboral no da tramite a mi demanda de amparo directo, solicito al tribunal administrativo que era quien había sido enterado de mi demanda en un inicio y tampoco da trámite a mi demanda, 5 veces solicité mi subsistencia legalmente procedente y argumentaron no ser procedente sin embargo cuando les hice ver que era procedente pues había yo encontrado el fundamento así como lo que yo consideré que era impedimento de los juzgadores 18 y 17 y la vía incorrecta de mi demanda, en lugar de analizar estas situaciones así como el impedimento que solicité del magistrado Jorge, después de que me habían desechado mi recurso por infundado y para el cual había yo presentado demanda de amparo directo, cuando notaron la procedencia de la demanda decidieron nombra la cosa juzgada de manera arbitraria e ilegal decisión tomada por el magistrado Jorge después de que en pleno habían decidido ya desecharme por infundado, decisión a la que yo ya había presentado mi recurso de amparo directo el cual al igual que la revisión pero el magistrado Jorge no quiso dar trámite, gracias a que hice del conocimiento de la SCJN del incidente esta remite los autos al juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales del estado de México pero este órgano jurisdiccional se declara incompetente y remite los autos al séptimo circuito siendo el juzgador decimoséptimo por 3ª. Vez y se vuelve a desentender aludiendo que la demanda era contra la solicitud de atracción y desechando de nuevo mi recurso en lugar de declararse legalmente impedido para conocer del caso.

Quería yo ser breve y dejar los conceptos de violación y agravios a los juzgadores sin embargo quiero hacer notar que se perfectamente que es una ilegalidad y que incluso aunque se me rechace de nuevo debido a los actores que se involucran volveré a presentar el amparo pero ahora por infamia ya que esto lo considero mas que eso, fue una aberración que yo siempre advertí y quise evitar incluso hubo quien tomó como amenazas mis palabras sin embargo espero y ahora si vean donde estamos parados a causa de haberme menospreciado, discriminado e ignorado.

mediante la medida que proteja esta situación como es la subsistencia, así pues la cosa juzgada que declaró el magistrado Jorge evidentemente no cumple con la naturaleza de esta figura del derecho la cual fue dictaminó por su impotencia al no poder vencerme con las leyes por mas que lo intentó y verse comprometidas sus decisiones al yo darme cuenta de la situación y hacérsela valer, decisión que el tribunal laboral y no dudo que el administrativo respaldo en notoria complicidad haciéndose partícipes del delito cometido en mi contra. Este recurso puede ser presentado en cualquier tiempo por tanto para mi demanda laboral no creo que haya motivo de desechamiento, sobreseimiento a improcedencia alguna al tratarse de actos que prohíbe la constitución y la ley de amparo no hay preclusión ni impedimento para la procedencia del amparo siendo la excepción a toda regla por tanto se puede acudir al amparo directo sin necesidad de agotar los recursos que indica la ley de la materia mediante el uso del principio de definitividad, solicitud de amparo directo de igual forma negada por el tribunal laboral donde dicho sea de paso la inejecución de mi subsistencia es un acto de tracto sucesivo pues sus efectos continúan hasta que no sea cumplida y se actualizan de momento a momento por tal motivo la reclamación puede ser presentada por un servidor sin impedimento alguno.

Sobre la demanda de acción de inconstitucionalidad mencionada en la fracción II del precepto anterior quiero decir que los 4 actos que reclamo de la policía estatal tienen que ver con una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. En el supuesto que el quejoso reclame actos que implican el supuesto de aplicación de una norma tildada de inconstitucional, se debe dar visto al quejoso para que manifieste si desea continuar con la demanda o presentar la acción de inconstitucionalidad y seguir el procedimiento a decisión de la parte agraviada concediendo un plazo de 15 días si fuese el caso. Situaciones que los juzgadores de mis demandas “administrativas” no me concedieron así como tampoco reconocieron como persona extraña a juicio por equiparación cuando yo les hice tal observación pues no me fueron notificados los actos privativos de los que fui objeto, ni los jueces ni el tribunal administrativo que desechó mi demanda de amparo directo. Las acciones de inconstitucionalidad de igual manera son equiparadas al amparo por tal razón ante estas es improcedente tal solicitud así que conducen al mismo trámite que el incidente por incumplimiento y de igual manera los actos que se generan son de tracto sucesivo por lo que también pueden ser reclamadas en cualquier tiempo.

Sobre el incidente de suspensión por exceso o defecto:

Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley

fue para utilizarlos en mi contra mediante el sesgo de información y declarar cosa juzgada un asunto que era evidentemente de amparo a mi favor, decisión tomada por el magistrado Jorge Toss Capistrán con notorio dolo contra mi persona y apercibiéndome de mis conductas sugiriendo actos que podrían privarme de mi libertad aludiendo su acción a la buena fe con la que supuestamente actuaba lo cual para mi fue un insulto llegando a expresar y sugerir un posible padecimiento mental de mi parte y mostrando una ignorancia total y una discriminación flagrante a mi persona, situación que en el derecho internacional es una falta grave cuando una autoridad da a entender una posible afectación mental de una persona sin tener prueba alguna de ello y que el magistrado expuso por mi consumo lúdico de cannabis evidenciando su ignorancia del tema, las consideraciones que se tomaron para la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 así como una discriminación a mi persona. Menciono lo de los videos que muestran claramente los actos de las policías que dicho sea de paso mintieron en sus reportes. Debido a que su sistema electrónico (SISE) no acepta archivos multimedia (de audio o video), solamente documentales tuve que subir y hacer públicos mis videos para que el juzgador pudiera analizarlos aunque también he compartido enlaces a mi nube para que puedan verlos de igual forma haciendo público mi consumo de cannabis como fumador lúdico consciente de los estigmas y prejuicios existentes en la sociedad con personas como yo por ese simple hecho sopesando y ponderando su valor en el juicio para mi persona los subí con la esperanza de que fueran tomados en cuenta pero al parecer se niegan a analizarlos a pesar de ofrecerlos con pleno derecho si no como hecho notorio como prueba al ser admitidas en el juicio de amparo todas excepto la confesional por posiciones incluidas aquellas que la tecnología y avances lo permitan como es en este caso.

ESPERO QUE SE LE ORDENE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE ORDENAR MI EMBARGO QUIEN FUNGE COMO OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ LIC. ARIADNA, SUSPENDER EL LAUDO CON TERMINOS RESTITUTORIOS ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PREJUICIOS , EL DAÑO MORAL Y DEMAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGO DERECHO COMO TRABAJADOR Y VICTIMA DEL DELITO TANTO A MI COMO A MI FAMILIA QUIEN TIENE PLENO DERECHO DE IGUALMANERA POR JURISPRUDENCIA.

SE LE ORDENE A LA AUTORIDAD MUNICIPAL ORDENE LA LIBERACIÓN DE MI CAMIONETA DEL CORRALON PARA QUE SEA LLEVADA A LA AGENCIA A SERVICIO COMPLETO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ALGÚN DESPERFECTO QUE PUEDA HABER SUFRIDO YA QUE COMO REPITO SE LA LLEVARON EN OPTIMAS CONDICIONES, TAMBIÉN QUE SE ME CUBRAN EL PAGO DE LAS MULTAS DEL MES DE DICIEMBRE Y ESTAS ULTIMAS, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PREJUICIOS Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL CONFORME INDICA LA LEY DE LA MATERIA PARA TRATAR DE LIMPIAR MI HONRA Y LOS ACTOS DENIGRANTES A LOS QUE ME EXPUSIERON QUE AVERGUENZAN A MI FAMILIA. YO FUI RAZONABLE Y NO PEDÍA MAS QUE LO QUE ME HABÍAN QUITADO Y LA LIBERACIÓN DE MI UNIDAD PERO ANTE SU NEGATIVA Y MAS AÚN ANTE EL INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN EL CUAL TESTIFICAN FALSAMENTE ACTUARÉ Y PEDIRÉ QUE PAGUEN LO QUE LA LEY DICTA SIN TENER CONSIDERACIÓN DE ELLOS PUES NO LA TUVIERON PARA CONMIGO.

Por lo anteriormente expuesto exijo que toda autoridad que conozca de mi caso prevea sobre la suspensión en los términos que la ley de la materia señala con el procedimiento que para los actos prohibidos debe darse tramite a la demanda.

Una vez que se me conceda la suspensión del laudo, se me restituya en mis derechos ilegalmente privados y sean reparados los daños y perjuicios ocasionados así como el daño moral, que se analice el procedimiento laboral que reclamo que no solo fue inconstitucional si no que fue un delito, que tomen en cuenta todos mis reclamos anteriores donde he reclamado sucesivamente cada violación advertida.

PROTESTO LO NECESARIO.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1416001000000000038389261.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:21 - 30/09/24 09:07:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	8b 86 ed 58 ba fb c7 db 5a 5e d2 d2 c1 6f 64 89 a5 79 aa 03 52 d9 b3 ed 13 d1 06 36 58 9a dc 11 5f bf cd b4 a8 87 e1 10 3c 3a a2 b0 82 df 2e 49 36 25 5f 06 b4 b5 37 29 f3 cf 46 bd 19 b1 00 9a 7a 82 ef d9 03 d2 94 cd 4e 56 f2 00 38 9c 06 8b f4 fb a9 76 a0 ca dd f9 c1 45 10 c9 81 74 67 a2 5c 5b 9e b7 11 87 c1 7e 42 47 f0 29 d2 ac 36 29 1c e0 5d f9 54 7e a9 53 d9 e4 54 c0 bd b2 e4 5c fb 36 18 39 37 ec ba db f6 01 62 b1 cd b6 fe 95 fe 5a 52 ec 32 5e 90 fd 77 ae db 58 54 d1 b8 6f 52 1a 71 a6 f3 b4 ec a9 a6 6e df da 0d 1e 51 0c b5 46 df 39 76 ad d5 d1 ba 08 dd 67 e1 78 d8 69 84 ac 91 a8 2b 64 5f c7 51 be b5 f3 76 d2 78 1d 32 43 7b c5 44 f7 e2 d2 a6 42 40 71 f0 70 6a 9d ed aa 9b 02 3d 92 f0 89 fc 8c 10 4c b9 dd d4 1b 39 c6 cf 12 2e ad 9d 81 38 21 4c bc a6 05 83 b2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:22 - 30/09/24 09:07:22			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	30/09/24 15:07:21 - 30/09/24 09:07:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177132084			
Datos estampillados:	yldth8OK19FEulb1Z4fEqKskq3g=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000018064
300924150721300924090721

Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito.

Xalapa, Ver., a 30 de Septiembre de 2024

**ASUNTO: DEUNUCIA DE REPETICION DEL ACTO
RECLAMADO
CON RELACION A LOS EXPEDIENTES 43/2024
74/2024
186/2024
785/2024**

PRESENTE.

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho y señalando para enviar y recibir notificaciones por vía electrónica a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal con la firma electrónica FIREL al usuario autorizado GOAM780123HVZNR00 en mi carácter de quejoso en el juicio de amparo con Número de Expediente 186/2024 comparezco para exponer:

Que con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 15, 17, 19, 20, 170 fracción I, 171 párrafos primero y segundo, 172 y demás relativos de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, vengo a interponer el REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo por lo que para cumplir lo estipulado por el artículo 109 del mismo ordenamiento expongo;

Nombre y domicilio del quejoso:

Marco Antonio González Arroyo, señalando para oír y recibir notificaciones por vía electrónica a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal con la firma electrónica FIREL al usuario autorizado GOAM780123HVZNR00

AUTORIDAD RESPONSABLE:

C. JUEZ EZEQUIEL SANTOS ALVAREZ.
JUEZ DECIMOCTAVO DEL SEPTIMO CIRCUITO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEPTIMO CIRCUITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.**

ACTO RECLAMADO QUE ESTIMO REPETIDO:

Detención y restricción ilegal de mi libertad por cuerpos de seguridad pública que se mencionan en la demanda que se relaciona a este recurso que son la policía estatal y municipal de mi Misantla, el inspector de policía y el presidente municipal de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0956002000000000038404870.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	71 35 c9 a9 c4 d1 e6 8f c9 03 44 92 81 80 0f a5 b4 dc 6e 83 be ae b0 31 ee 3e 96 9c 6a 02 c0 7a 51 ef 5f 1c 5b 88 7b 5b f1 cc 13 30 8d c3 ac 19 d1 7b 17 9c 7a 13 28 6d 4a 63 84 96 b9 e7 3b a4 b4 f7 8d d7 50 87 85 11 94 d7 bc df db e4 d7 cb 18 9c 95 0b 5f 2d c8 db 6d 3b c4 d2 f1 cf d9 e6 02 db 66 3f 9a 94 5b d2 a3 f5 23 55 a6 c0 21 43 f0 b1 69 eb 19 c1 67 8a 2a 11 54 70 d8 2f 84 08 75 12 97 d4 f9 5e 9d 1c 8a 07 fc a2 65 5f a6 fd e2 8a fe 1e bd fe ac 6d 52 00 32 ad 4f cb aa a8 f2 23 92 0e 76 25 45 af 13 37 61 58 15 4f 24 b9 76 32 d1 e8 a5 b3 7f 74 de ed 89 c6 72 4a 81 ca a3 ae ca 67 ad da 8f dd bd 1c 57 2b 61 1a 48 08 aa 13 dc 5d 49 e2 45 05 c0 55 81 81 1a 62 7e 8a aa 77 3d 0e 39 eb 71 df 00 93 52 e6 fe 54 f0 33 d1 d6 12 5a 91 91 05 89 f7 67 d8 a0 1c 99 3f		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	177267783		
Datos estampillados:	3F00j4jzuCJCd4ARjq14cdJoEOI=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000018064
01/10/24 00:25:14

suficientes que apuntan a que cuenta con el reconocimiento de un salario producto de su trabajo que actualiza la obligación que tiene con este el patrón y 2) existe peligro en la demora del ingreso por su salario, por lo que, de negarse la suspensión, se pondrían en riesgo los derechos humanos a la vida digna, al mínimo vital, al producto del trabajo y a la subsistencia del quejoso, especialmente en los casos en que las constancias evidencian el carácter intempestivo e injustificado de la falta de pago del salario por parte de la patronal; en la inteligencia de que será hasta el juicio principal en que deba resolverse si la empresa patronal, a través del acto reclamado dirigido a extinguir, modificar o sustraer en forma unilateral el derecho patrimonial adquirido por el trabajador.

Por lo anterior expuesto, solicito la suspensión del acto reclamado o en su defecto el aseguramiento de mi subsistencia con efectos restitutorios informando que en los meses de noviembre y diciembre recibí alrededor de 18,000 pesos producto supongo que de la parte proporcional de mi aguinaldo mismos que me sirvieron para satisfacer mis necesidades mínimas pero que fueron insuficientes debido a los compromisos adquiridos con el banco y otras instituciones crediticias a las que he recurrido para poder subsistir.

Protesto lo necesario.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.66.66.20.63.66.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.56.72
1309/24 04R02.90
70.66.66.20.63.66.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.56.72
1309/24 04R02.90
01/00/26 18:17:58

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 1314002000000000031728274.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with metadata including FIRMANTE (Name: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO), FIRMA (No. serie, Fecha, Algoritmo), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

Vertical text: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Vertical text: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

incidente de suspension.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.63.63.63.63.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.56.72
AAR82940493000GONZALEZ ARROYO
70.6a.66.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63
130924 04:02:30
01/00/26 18:13:58
70.6a.66.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63
01/00/26 18:13:58

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1314002000000000031728275.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	89 49 80 20 a4 21 ce 11 b3 db 07 6d 22 52 37 fe 57 ff e3 87 36 d9 bd 3f 68 9d 94 7a c8 43 fe e1 c1 45 c5 a8 21 cf 4c 23 97 d3 c4 27 a0 5c 7b b1 6b fb 99 aa f9 74 3d a9 58 b7 85 88 7c ec 3a 4b a7 0b 0d e4 79 de 72 5e 24 99 69 67 97 1e 1e 85 dd 7d c9 84 01 69 e4 4e 90 d4 9e 31 7e c7 82 ee ad 86 ff 36 70 81 80 dd 00 28 73 fc 99 a2 8e 73 39 f3 4c 9f bc 8f ff e3 77 c2 9b 74 e2 ad 7e af 31 ae 65 8d b4 b3 86 f1 55 97 0c 01 96 97 41 0b bb d5 ac 32 fd 72 b5 aa 34 02 96 11 5d 2c 2a e8 85 ea 5d 69 27 19 86 a3 44 a0 54 fb 58 38 31 c1 92 e6 3d 42 66 1a 91 f0 e3 fe dd 38 3a d1 3c ed fe 0c de 07 2c 83 7d f4 c0 22 fa 18 93 70 ca d2 08 7b ca f4 2c 50 c6 32 f7 88 e2 bb fb ba 9b ad d9 3a 37 10 09 a2 d0 04 a3 e9 53 5c cb 54 5d f5 51 00 54 21 ff 1f 91 5a b8 60 a1 b5 09 4a d3 dc			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:04:00 - 14/02/24 15:04:00			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/02/24 21:04:00 - 14/02/24 15:04:00			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	99464082			
Datos estampillados:	/LMqj00fAzcjGtBPmR6B+wARhI=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a663220636a666f637370
01005c1b1e1358

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
73160990_14150000344571410001000100017800722801.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with 5 columns: Field, Value, Validity, Status, and other metadata. Sections include FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP.

Vertical text on the left margin containing identification numbers and names like MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Vertical text on the right margin: a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51ecbbdd4d38ed6f4be4abac395538b2

Por otra parte, en tanto no se requiere de substanciación adicional, el presente asunto está ya en condiciones de ser turnado a ponencia para efectos de resolución, lo cual se hará en el **turno inmediato siguiente** a verificarse en secretaría de acuerdos.

En otro tenor, en cumplimiento a lo dispuesto por el **artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental**, se hace del conocimiento de las partes lo siguiente:

- a) Que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales.
- b) Que la resolución que llegare a dictarse estará a disposición del público para su consulta.
- c) Que, sin embargo, para el caso de la versión pública de dicha resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **electrónicamente Jorge Toss Capistrán**, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, ante la secretaria de acuerdos **María Isabel Morales González**, que autoriza y da fe.

Wmch

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.56.20.03.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.56.20.03.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70.6a.56.20.03.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72
01/00/25/18/18/28

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebbdd4d38ed6fbe4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
73120798_1415000034457141001.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with sections: FIRMANTE (Nombre, Validez, Vigente), FIRMA (No. serie, Revocación, Bien, No revocado), Fecha (UTC/ CDMX), Status, Algoritmo, Cadena de firma (hex string), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), TSP (Fecha, Nombre del emisor de la respuesta TSP, Emisor del certificado TSP, Identificador de la respuesta TSP, Datos estampillados).

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
13-09-24 04:02:00
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.f3

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51ecbbdd4d38ed6f4b4bac395538b2

R. 4926/2024

Recibi
- Escrito
y Anexos
y Evid. C. pl. - Transc

SECRETARÍA JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
MATERIA ADMINISTRATIVA

2024 MAY - 2 12:13:20

DEL SEPTIMO CIRCUITO
BOCA DEL RIO, VER.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
0957002000000000034554704.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	09-05-24 12:17:51 - 09-05-24 06:17:51	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	05 03 c3 5a 08 8e 54 5f 4a f1 5a 64 7b a4 0a 68 0f 03 87 f7 53 04 d9 0a 80 4d 72 45 2f 84 3f eb 8a b4 dd a4 b8 a3 98 46 9f d8 e4 89 e3 00 d0 e5 d0 fb 2d fc ca 99 20 f1 05 be 49 90 d9 e9 81 24 65 5d 71 be 31 2a af ca 90 ab 61 ab 76 26 6c c5 20 ca b8 4f 4f 4a de db 18 74 72 c4 fc 84 ef 6e 8e 98 79 b6 c4 c9 0b d4 aa f3 b2 e0 2b 4a f2 d1 e9 6d 2a e6 09 ff df c1 3c e2 1a 38 a2 ad cf 2a c8 ea 09 93 cb 78 13 88 a8 b2 30 a2 f0 7f 64 b9 3f 1f ia 46 57 4e df 5c 6f 67 79 73 19 7e f7 10 62 5b bb 89 ca 0c 3a dd c8 bc e0 08 e7 db e3 91 19 90 98 a6 d2 a9 55 18 f5 97 f6 ea 7c 6c ec 67 78 ab 33 ff 89 33 65 24 19 67 ac e8 75 c3 ed 37 ea 08 ac 33 5c 43 b1 dd 5e 97 dd 85 93 63 21 b8 2a 50 aa 8c 8f 50 d3 a5 3c ab a7 fb 79 a4 93 85 73 65 41 24 b4 70 a8 dc a9 ef 82 61 e6 db 90 58			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	09-05-24 12:17:51 - 09-05-24 06:17:51			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	09-05-24 12:17:51 - 09-05-24 06:17:51			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	134873098			
Datos estampillados:	lufCoqoSxY3lqmVlEtOiuF6Lf+Q=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a663220636a666f637370
09/05/24 12:17:51

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51ecbbdd4d38ed6f4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1415002000000000034543969.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Table with 5 columns: Field, Value, Validity, Status, and other metadata. Sections include FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP.

Vertical text on the left side: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Vertical text on the right side: a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebbdd4d38ed6f4be4abac395538b2

MARCO ANTONIO
OJORBAY ZEVALDE
01/00/01 08/13/58

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARBOLEDA
01/09/1981 18:13:58

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1014002000000000038426504.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	03-10-24 04:45:59 - 02-10-24 22:45:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	13 f6 de 99 47 4d b5 52 bb 3d ff 4e d4 d0 c4 82 2b 3e 70 4f 94 f4 0c 8f c1 6b 7f 95 8f cc 98 95 f9 83 5d 9d e0 9e a9 a3 1e a0 23 b7 83 8f 3c bb c1 fc f4 fb f6 3d 95 a4 73 a3 1b 39 76 ea 2e 8c 8a 6a ef 3a d8 fe 84 29 b5 9c 22 5c e7 cb 0e da eb 27 ce e7 d2 fe d6 91 6f 84 e7 e3 2c 54 6f b9 9c 65 80 39 a8 fc c1 32 7a 60 98 48 04 73 41 ca bf 4f b6 a6 5f c7 bc af 90 ab 3d 89 49 e3 5a b6 6e c6 31 45 53 24 c7 2e d8 77 ca 2d 45 92 e4 41 a3 10 b7 d3 39 ab db f7 66 14 48 55 da 84 e5 28 b9 45 6a 7c 6c 58 89 e3 eb 13 21 f9 dc 0c 0b 08 04 bd 65 69 e0 10 3c e2 0a 62 f2 35 91 76 91 35 cb 8d be 4d 3d 0d 06 a4 50 75 fd 2f 89 86 49 6d ab 7d 5f ec 8e 88 5f 0e f0 44 13 bf 8e 8d ec 5c d1 07 81 e7 35 d9 60 d4 03 03 64 4a 8c 85 45 83 33 ee c5 e7 c6 46 6e 3c b7 c5 de 99 a7 0b 71 c5			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	03-10-24 04:45:59 - 02-10-24 22:45:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	03-10-24 04:45:59 - 02-10-24 22:45:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	177461488			
Datos estampillados:	J1AZPEFZSCP6L9FvuRhPyLe6evw=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000018064
01/10/26 15:12:54

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f6e4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0956002000000000038404870.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	71 35 c9 a9 c4 d1 e6 8f c9 03 44 92 81 80 0f a5 b4 dc 6e 83 be ae b0 31 ee 3e 96 9c 6a 02 c0 7a 51 ef 5f 1c 5b 88 7b 5b f1 cc 13 30 8d c3 ac 19 d1 7b 17 9c 7a 13 28 6d 4a 63 84 96 b9 e7 3b a4 b4 f7 8d d7 50 87 85 11 94 d7 bc df db e4 d7 cb 18 9c 95 0b 5f 2d c8 db 6d 3b c4 d2 f1 cf d9 e6 02 db 66 3f 9a 94 5b d2 a3 f5 23 55 a6 c0 21 43 f0 b1 69 eb 19 c1 67 8a 2a 11 54 70 d8 2f 84 08 75 12 97 d4 f9 5e 9d 1c 8a 07 fc a2 65 5f a6 fd e2 8a fe 1e bd fe ac 6d 52 00 32 ad 4f cb aa a8 f2 23 92 0e 76 25 45 af 13 37 61 58 15 4f 24 b9 76 32 d1 e8 a5 b3 7f 74 de ed 89 c6 72 4a 81 ca a3 ae ca 67 ad da 8f dd bd 1c 57 2b 61 1a 48 08 aa 13 dc 5d 49 e2 45 05 c0 55 81 81 1a 62 7e 8a aa 77 3d 0e 39 eb 71 df 00 93 52 e6 fe 54 f0 33 d1 d6 12 5a 91 91 05 89 f7 67 d8 a0 1c 99 3f		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	01/10/24 00:25:14 - 30/09/24 18:25:14		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	177267783		
Datos estampillados:	3F00j4jzuCJCd4ARjq14cdJoEOI=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000018064
01/10/2024 15:12:54

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f4abac395538b2

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común: Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcoyotl

Folio de registro: 8202266/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 16:23 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: andy.pdf, Tamaño: 63395 bytes.

Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 16:23

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a62b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f6e4abac395538b2
01/10/26 13:12:54

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f6e4abac395538b2

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común: Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Folio de registro: 8197914/2024

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: treinta de septiembre del dos mil veinticuatro

Hora de envío: 09:07 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: incidentes.pdf, Tamaño: 377711 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

30/09/2024 09:07

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a62b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f4b4bac395538b2
01/10/26 13:12:54

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eabbdd4d38ed6f4b4bac395538b2

Listado de Tesis

#	Registro digital	Tesis	Rubro	Nota de publicación
1	2028754	XXI.2o.C.T.34 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE TRAMITAR Y RESOLVER EL INCIDENTE INNOMINADO PARA ACREDITAR QUE NO ESTÁ EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR.	Esta tesis se publicó el viernes 10 de mayo de 2024 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
2	2028345	X.2o.T.15 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR LO QUE RESPECTA AL MONTO NECESARIO PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, Y GARANTIZARSE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVAR DE ESA MEDIDA CAUTELAR, AUN CUANDO LA PARTE QUEJOSA SEA UN ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Esta tesis se publicó el viernes 01 de marzo de 2024 a las 10:04 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
3	2027705	VII.2o.T.20 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE DESCONTAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CANTIDAD FIJADA COMO GARANTÍA PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA LA RETENCIÓN EN CASO DE NEGARSE EL AMPARO.	Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2023 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
4	2027512	I.3o.T.4 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS ARTÍCULOS 152 Y 190 DE LA LEY DE AMPARO, QUE DETERMINAN QUE SE CONCEDERÁ EN CUANTO EXCEDA DE LO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 107, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.	Esta tesis se publicó el viernes 20 de octubre de 2023 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
5	2027143	XXI.2o.C.T.19 L (11a.)	SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA CANTIDAD MÍNIMA PARA LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR POR LA QUE NO SE CONCEDERÁ, NO TIENE UNA NATURALEZA DISTINTA A LA DE LAS PRESTACIONES DETERMINADAS EN EL FALLO RECLAMADO Y, POR TANTO, ESTÁ GRAVADA POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).	Esta tesis se publicó el viernes 01 de septiembre de 2023 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
6	2027038	PR.L.CS. J/34 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EN LOS CASOS EN QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA DEL DESPIDO, PARA SU OTORGAMIENTO DEBE ASEGURARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AL OPERAR EN SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE QUE SE ENCUENTRA EN RIESGO, POR LO QUE CORRESPONDE AL PATRÓN DESVIRTUARLA.	Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2023 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.
7	2026675	I.3o.T.2 K (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. AL DETERMINARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR PARA DECIDIR SOBRE SU CONCESIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO DEBE PONDERARSE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.	Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2023 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
8	2026230	I.5o.T.39 L (11a.)	SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. CONDICIONES MÍNIMAS PARA CONCEDERLA EN BENEFICIO DEL PATRÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL LAUDO RECLAMADO.	Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2023 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion21881_1.pdf
Secuencia: 6803491

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:07Z / 04/10/2024T12:40:07-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	4b 2e 66 93 05 99 85 7f 01 f8 c8 f7 c7 e0 a4 88 50 96 ed 62 43 a3 0b 2a 9a 8a 24 88 13 1c 1d ea f6 47 18 4d 19 36 07 59 8a 7f 2c 1b 30 5f d1 db 46 f3 1a d9 cd 95 4d ee 66 c3 de cb 3f 72 dc d5 84 5a 02 fa fc 3f f4 72 bb 18 0d da 08 d7 6b ec bc 6f 30 15 47 40 c7 62 45 1a ef 7e bf 6f ea 46 c7 58 7f fe 46 f0 eb 20 e7 29 ca b9 9a d6 41 a3 75 c1 13 22 61 c3 da 25 f2 ba 9e ff cd 69 78 53 57 ad 88 8e cd 8b 89 01 18 c4 d8 b8 72 05 ad e2 da f8 8e 21 00 61 1b 29 31 86 ea 04 6f 51 d2 8a 24 54 e3 9a 98 fb d1 09 2d 43 07 bc 72 04 2c e3 25 ce 43 bd e4 31 1a 68 7b 67 96 41 3e 12 e1 44 58 79 2a da e8 60 0d 99 6f 65 1f e8 ee 21 2c 73 e7 2d d9 be ff 66 ca 7c 9b f1 d9 96 3f b5 18 97 30 c1 f6 b8 60 83 af d9 4a 82 5c fd 3d 09 9c 02 f3 67 d1 1d 3c c4 bf fc b1 ee 01 86 26 bc d7 87			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:21Z / 04/10/2024T12:40:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/10/2024T18:40:07Z / 04/10/2024T12:40:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	7635361			
	Datos estampillados:	A3E032B6A0149BD78CA124DD4573DE4DE51EEBDD4D38ED6FBE4ABAC395538B2			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 CURP: GOAM780123HVZNR00
 04/10/2024 18:40:07

a3e032b6a0149bd78ca124dd4573de4de51eebdd4d38ed6f4abac395538b2

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1415002000000000055975320.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:33 - 05/02/26 08:27:33	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	01 64 f4 56 b5 29 09 16 d1 ca 16 3d 4b 0b db 23 b6 af 00 e0 9d 51 a6 b2 9d 6f 1e 58 5b 8f a7 91 6c c9 81 d7 34 0e dd 6d bf 40 45 59 77 fd 30 5f db 24 47 5f f1 ae af a5 9a 16 91 03 ab 92 58 3a dc 8c 7c 60 90 1f a8 f6 eb 9e 4d 3d 4f 2b 04 e4 41 b9 3d 0c c1 db 2a 7d dd fb 05 79 38 86 43 c1 d2 ef 96 37 36 c1 c2 d7 c2 85 4c ce 56 24 f0 30 8b d2 93 4b fd 5d 4d 0b 17 d7 82 b1 fd e9 0d 2b b5 4b 1c 2f 7c ae f4 32 d4 3f a5 39 c1 c5 04 67 70 26 ca 00 e8 cd 17 d2 6c be 89 25 16 ea ea ef 54 01 9d 8c e1 0c 50 72 85 d8 79 d9 b8 ac 75 d2 f8 34 4c 55 3d f7 f1 38 6b 3d fb 47 05 fa 00 6f 2d cc 05 7f 43 36 93 2a 70 1e ca 62 28 66 be d6 b1 b8 ea c4 4b c0 73 ba 80 06 00 c1 e8 49 8c 46 8a 1c 6f ef e0 81 b5 88 5e 09 85 e7 82 04 7d 66 98 d2 50 3d 07 3e d4 30 b9 09 84 a9 6e 26 fc 25 27 c3 71 7e 7c 91 e5 6a 77 2d 20 a9 b5 15 2f d2 80 9f 53 33 0a 8e f3 d9 b3 8b 5e d6 11 d9 54 66 b9 81 77 03 a4 01 5d 0f d8 ff b5 26 18 00 c8 06 c8 6b c3 6c 88 df 20 b3 29 4a c3 22 49 c3 59 54 83 29 72 96 2d 19 df 58 4a d6 af 65 fb 45 f8 ee 7f d1 a5 c4 c3 2b ea b8 b5 ca 30 5e 27 c1 7a 4e ab c7 22 ab 49 d3 77 e4 98 b4 f4 0c 79 c6 28 70 c3 21 10 ae 8e 83 cf da 4e ac a0 a1 b9 e5 a8 42			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:33 - 05/02/26 08:27:33			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:34 - 05/02/26 08:27:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	110999151			
Datos estampillados:	vp3Z4lunB/hgYNpXq3nXtdUdmP8=			